

उज्बेकिस्तान में हिंदी

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13764927>

डॉ गुरमीत सिंह

प्रोफेसर, हिंदी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
पूर्व विजिटिंग प्रोफेसर, ताशकंद स्टेट यूनीवर्सिटी ऑफ ओरियंटल स्टडीज

ताशकंद स्टेट यूनीवर्सिटी ऑफ ओरियंटल स्टडीज(TSUOS) में वर्ष 2021 में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में काम करने का अवसर समय की दृष्टि से छोटा अवश्य था लेकिन अनुभव और स्मृतियों की दृष्टि से देखूं तो बहुत कुछ सीखने-जानने को मिला।

सबसे पहले तो उज्बेकिस्तान और ताशकंद के लोगों में हिंदुस्तान और हिंदी के प्रति असीम प्रेम देखकर किसी भी भारतवासी के लिए बहुत सुखद अनुभव होता ही है। हिंदी सीखने वाले विद्यार्थियों से लेकर टैक्सी ड्राइवर तक हर कहीं भारत के प्रति एक निच्छल उत्साह, ललक और प्रेम देखने को मिलता है। वैसे भी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है।

अब बात करते हैं हिंदी भाषा और उज्बेकी भाषा की समानता की। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों शब्द ज़रा से अंतर के साथ उज्बेकी भाषा में भी चलते हैं। लेकिन, चूंकि जैसे शब्दों में तो वह अंतर भी नहीं है और अर्थ भी समान है। सलामत, बहार, राहत, इरादा, सवाल जैसे शब्दों की तो बहुत लंबी सूची है जहां केवल आ की जगह ओ की ध्वनि का अंतर है लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जैसे सलोमत, बहोर, राहोत, इरोदा, सवोल। असल में जैसे बहुत सारे शब्द अरबी-फारसी से हमने लिए हैं वैसे ही उज्बेकी ने भी लिए हैं। इन शब्दों की सूची में अक्सर, आबाद, आदमी, कतार, इमारत, कागज, किस्म, आराम, आखिर, आइना, अलग, कमर, बाजार, वजन, जमाना, मजा, गरदन, खबर, कीमत, बगीचा, बस, मकान, सवाल, हवा, होशियार, हसाब, हाकिम, बीमार, टोपी, तरफ, दरवाजा, दर्जा, दिन, जानवर, जहाज, चेहरा, गरीब, विदा, साहब, यानी, मौसम, रूमाल, रास्ता, रवाना, वक्त, मक्का, तवा, शक्ल, बेचारा, तारीख, तैयार, चम्मच, शहर आदि कितने ही शब्दों को शामिल किया जा सकता है। कई शब्दों में अर्थ परिवर्तन भी हुए हैं। जिनमें सबसे रोचक उदाहरण तकलीफ शब्द का है। हमारे यहां तकलीफ समस्या या परेशानी के अर्थ में इस्तेमाल होता है लेकिन उज्बेकी भाषा में इसका अर्थ न्यौता या निमंत्रण से है। वैसे गहराई में जाएं तो हमारे यहां भी एक ढंग से किसी को निमंत्रण देने में यह अर्थ भी पा सकते हैं। जैसे हम किसी को अपने यहां भी कभी कभी ऐसा कहते हैं कि आपको तकलीफ दे रहा हूं पर आइएगा जरूर। ऐसे ही सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले रहमत शब्द (जिसका प्रयोग धन्यवाद के लिए होता है) को भी गौर से देखें तो उसमें कृपा वाला अर्थ भी है ही। इन उदाहरणों से केवल इतना भाव है कि उज्बेकिस्तान में भाषाओं के बीच की यह समानता एक कारण अवश्य है जो विदेश में भी अजनबी होने का अहसास नहीं होने देती है।

जैसे शब्द थोड़े से अंतर के साथ मौजूद हैं। वैसे ही हमारे यहां का लोकप्रिय समोसा भी थोड़े अंतर के साथ सोमसा के रूप में पूरे उज्बेकिस्तान में नजर आता है। भारत से जाते वक्त बहुत मित्रों ने कहा कि मांसाहारी न होने आपको उज्बेकिस्तान में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन सोमसा ने यह दिक्कत भी हल कर दी। विश्वविद्यालय के बिल्कुल नजदीक ही ग्रांड सोमसा की प्रसिद्ध दुकान थी। जहां मीट और चिकन के साथ आलू, मशरूम और कद्दू के सोमसा भी आसानी से मिल जाते थे। उल्टा भारतीय समोसे की तुलना में उज्बेकिस्तान का सोमसा स्वास्थ की दृष्टि से बेहतर होता है क्योंकि उसे तेल में फ्राई न करके तंदूर में बनाया जाता है। इसके अलावा उज्बेकी नॉन के तो कहने ही क्या। हर शहर के अपने अलग नॉन तो हैं ही, उनके ऊपर की डिजाइन भी कम आकर्षक नहीं।

लेकिन आखिर में कोई भी जगह और वहां की वस्तुएं कितनी ही सुंदर और आकर्षक क्यों न हो पर सबसे महत्वपूर्ण होता है वहां के बाशिंदों का व्यवहार। यह जानकारी तो पहले से थी कि मध्य एशिया के देशों के लोग भारत के प्रति बहुत स्नेह और सद्भाव रखते हैं लेकिन इसे स्वयं अनुभव करने का अवसर ताशकंद में

ही मिला। जितना सुना था उससे ज्यादा सद्भावना लोगों में भारतीयों के प्रति देखने को मिली। केवल ताशकंद ही नहीं समरकंद, बुखारा और जिजाख जैसे शहरों की यात्रा में भी यही अनुभव हुआ। जिजाख शहर तो विशेष है क्योंकि वहां की कवि जुल्फिया के साथ पंजाबी की कवि अमृता प्रीतम की गहरी दोस्ती रही और अमृता प्रीतम उनके घर भी रही थीं।

हिंदी फिल्मों से तो लोगों का जुड़ाव जगजाहिर है लेकिन भारतीय खानपान, पोशाक और त्यौहारों को लेकर भी सब जगह एक ललक देखने को मिलती है। मेरे ताशकंद आने से कुछ दिन पहले ही ताशकंद फिल्म उत्सव में मिथुन चक्रवर्ती का आगमन भी हुआ था। जिसकी चर्चा हर कहीं हो रही थी। बहुत से टैक्सी ड्राइवर उन्हें डिस्को डांसर के रूप में न सिर्फ जानते हैं बल्कि उनके गाने भी सुना देते हैं। नई पीढ़ी के पसंदीदा शाहरूख खान के पुत्र के साथ उन दिनों में चल रही समस्या से भी सभी चिंतित दिखाई देते थे। हमारे विद्यार्थी भी आशिकी-2 के गानों के प्रिंट आउट लेकर उनके माध्यम से हिंदी सीखते हुए दिखे।

ताशकंद की बात हो और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र न हो, यह तो मुमकिन ही नहीं। भारत-पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद शास्त्री जी ताशकंद में ही 10 जनवरी 1966 को एक समझौते पर दस्तखत करते हैं और मध्य एशिया के इसी ऐतिहासिक शहर में अगले ही दिन उनका निधन हुआ था। उनके नाम पर ताशकंद में एक स्कूल है जहां छोटी कक्षाओं से ही बच्चे हिंदी सीख रहे हैं। इसी स्कूल में 3 नवंबर 2021 को हिंदी माह उत्सव में शामिल होने का अवसर मिला और हर आयुवर्ग में हिंदी के प्रति उत्साह से निकली शानदार प्रस्तुतियां देखते ही बनती थी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के लाल बहादुर शास्त्री सांस्कृतिक केंद्र ने भी भारतीय नृत्यों, हिंदी और योग की नियमित कक्षाओं के साथ उज्बेकिस्तान के अन्य प्रमुख नगरों में भी अपनी गतिविधियों को नई गति दी है। ताशकंद के अलावा भी अन्य शहरों के विश्वविद्यालयों में केंद्र ने भारतीय दूतावास के सहयोग से इंडिया रूम स्थापित किए हैं, जहां भारत से संबंधित पुस्तकें और अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का सराहनीय प्रयास किया गया है।

अपने विश्वविद्यालय में भी अनुवाद अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकारिता विभाग(जहां मुझे निमंत्रित किया गया था) के साथ साथ दक्षिण एशियाई भाषाओं के विभाग में हिंदी और उर्दू सीख रहे अनेक विद्यार्थियों के साथ संवाद में हिंदी के प्रति उनकी ललक दिल को छूने वाली थी। बहुभाषिकता एक ऐसा विशेषता है जो ताशकंद में आपको प्रभावित करती है। रूसी और उज्बेकी भाषा तो लगभग सभी जानते हैं लेकिन उनके साथ साथ ऐसे बहुत परिवार मिलेंगे जहां बहन हिंदी सीख रही है तो भाई कोरियन। इस अगर परिवार को ईकाई मान लें तो पांच-पांच भाषाओं से वे परिचित हैं। तुर्की, अरबी, जापानी, चीनी, दारी, हिंदी, उर्दू, पश्तो, फारसी जैसी कई भाषाएं सीखने-सिखाने वाले तो हमारे विश्वविद्यालय में ही थे। मेरी ही तरह मिश्र से अरबी और पाकिस्तान से उर्दू के विजिटिंग प्रोफेसर भी इन्हीं दिनों में आए हुए थे।

ताशकंद में स्थित भारतीय दूतावास की भी कई गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिला। तब के भारत के राजदूत श्री मनीष प्रभात से बहुत स्नेह मिला। उन्हीं के माध्यम से ही ताशकंद में भारतीय समुदाय द्वारा बनाए गए इंडिया क्लब से जुड़ने का अवसर मिला। इंडिया क्लब के अध्यक्ष अशोक तिवारी, सुनील वर्मा, अभिजीत आदि की पूरी टीम ताशकंद में भारत की संस्कृति की मशाल को जलाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। क्लब के दीवाली कार्यक्रम के अलावा आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न में दूतावास की तरफ से किए गए अनेक कार्यक्रमों में भी शामिल होने का अवसर मिला। इनमें साड़ी उत्सव, सरदार पटेल जयंती के साथ साथ भारत के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ संवाद भी था, जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर ताशकंद आए थे।

अपने विश्वविद्यालय में भारतीय त्यौहारों पर कार्यक्रम पहले भी किए जाते रहे लेकिन विश्वविद्यालय के छात्रावास में पहली बार दीवाली की रात ही रंगारंग कार्यक्रम करने की पहल पहली बार हुई जिसमें विश्वविद्यालय के कई उच्चाधिकारियों के साथ ताशकंद इंडिया क्लब के अध्यक्ष श्री अशोक तिवारी भी सपरिवार शामिल हुए। दोनों विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जोड़ने के एक छोटे से प्रयास में पंजाब विश्वविद्यालय के जनसंचार स्कूल की सहायक प्रोफेसर डॉ भवनीत भट्टी के सहयोग से हमने दीवाली शुभकामनाओं की एक वीडियो क्लिप भी तैयार की जिसे दोनों विश्वविद्यालयों से साथ साथ भारतीय दूतावास ने भी अपने अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया। इसी तरह विश्वविद्यालय में हर गुरुवार को

दोपहर हमने हिंदी क्लब की शुरूआत करके प्रेमचंद और पंचतंत्र की कहानियों पर बनी लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग और उन पर चर्चा की नई पहल भी की। जहां केवल हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी ही नहीं अन्य विभागों से भी विद्यार्थियों में रूचि देखने को मिली। ऐसे अनुभवों की एक लंबी सूची है। इनके आधार पर हम निश्चित ही भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच मजबूत व मैत्रीपूर्ण संबंधों को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं।